

डॉ० नेमचन्द जैन

हिन्दी विभाग

श्री कुन्द कुन्द जैन स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
खतौली, जिला—मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

सारांश :-

आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी ने इतिहास—पुराण संदर्भों को अपने उपन्यासों का उपजीव्य बनाकर उनकी आधुनिक संदर्भों में व्याख्या प्रस्तुत की। इनका पारायण करके पाठक की चेतना अपने युग की समस्याओं से परिचित होकर उनके उचित समाधान की दिशा भी प्राप्त कर सकती है; क्योंकि, द्विवेदीजी की चेतना पुराना श्रेष्ठ या नया श्रेष्ठ की एकांगी पक्षपाती न होकर दोनों में ही जो युग/मानव के लिए उपयोगी है, उसे स्वीकार करने की हिमायती है। यदि उनमें कुछ दिखता हुआ अहितकर भी है, परन्तु उसमें सुधार कर उपयोगी होने की सम्भावना है, तो उसे भी परिष्कृत कर स्वीकार करने को तैयार रहते हैं।

द्विवेदीजी के चारों उपन्यास भारतीय संस्कृति के चार युगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके कथानक को इतिहास के अवरोही क्रम में रखें तो ये उपनिषद् काल (अन्तिम — चौथा 'अनामदास का पोथा'), गुप्त काल (तीसरा 'पुनर्नवा'), हर्षवर्द्धन काल (पहला 'बाणभट्ट की आत्मकथा'), और उत्तर मध्य काल (दूसरा 'चारुचन्द्र लेख') की यात्रा करा देते हैं। इस बात को डॉ. रविकुमार 'अनु' ने सारगर्भित शब्दों में कहा है— 'उपनिषद् काल को जहां भारतीय संस्कृत का प्रभाव काल कहा जा सकता है, वहीं गुप्त काल को मध्याह्न तथा हर्षवर्द्धन काल को अपराह्न काल।'।

कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि द्विवेदीजी ने अपने उपन्यासों का व्यापक आधार—फलक चुनकर अपनी ऐतिहासिक चेतना की व्यापकता का तो परिचय दिया ही, साथ ही, उसी व्यापक फलक के माध्यम से वर्तमान जीवन संदर्भों को भी स्पष्ट करके एक साफ—सुथरी, सुंदर और ग्राह्य दिशा देकर अपनी चेतना की महानता और गंभीरता का भी परिचय दे दिया।

आपके चारों ही उपन्यासों के— महामाया, निपुणिका, भट्टिणी (आत्मकथा); मैना (चारुचंद्र लेख); चन्दा, मृणालमंजरी (पुनर्नवा); तथा जाबाला (पोथा)— नारी पात्र जहां एक ओर तो, इतिहास के नारी— जीवन में व्याप्त अनन्त जड़तारूप चारदीवारी की कारा को तोड़कर भोग्या—मात्र के कलंक को धोकर पुरुष की भी प्रेरणाशक्ति बनकर जीवन—संग्राम का कर्मठ योद्धा बनने का आह्वान करती हैं; वहीं दूसरी ओर, महिषमर्दिनी की प्रतिमूर्ति बनकर हाथ में तलवार और छाती पर कवच बांधकर स्वयं ही शत्रुओं के दांत खट्टे करती हैं। साथ ही, प्रेम और त्याग के आदर्श प्रतिमानों की प्रतिष्ठा भी करती हैं। यही इतिहास की आधुनिक संदर्भों में पुनर्व्याख्या भी है। बल्कि, यदि यह कहें तो भी अतिशयोक्ति

न होगी कि, आधुनिक युग का प्रतिबिंब होने के साथ ही साथ वे (उपन्यासों के कथानक) ज्यादा अर्थों में आधुनिक युग के लिए आदर्शमूर्ति हैं।

देश प्रेम और मानवता की रक्षा भावना द्विवेदी जी ने अपने नारी पात्रों में कूट-कूट कर भरी है। वह यहां पुरुष के विलास और मनोरंजन का साधन भर नहीं है, बल्कि, अपने आदर्श कर्तव्य-योगदान के लिए वह रणचंडी बनने को भी तैयार रहती है; और इसी भावना के साथ उनके स्त्रीत्व में पति की रक्षा का कवच भी है। 'पुनर्नवा' की मृणालमंजरी कहती हैं- "वीरक तू एक क्षण के लिए भी भैया का साथ ना छोड़ना, बहू-बेटियों की रक्षा के लिए, दुखियों की मान-रक्षा के लिए प्राण देना पड़े तो न झिझकना, उन्हें सदा उत्साहित करना, मेरा सतीत्व उनकी रक्षा करेगा। तू चिंता ना कर, आवश्यकता पड़ने पर तू अपनी भाभी को सिंहनी की भांति दौड़ता पाएगा।"²

उनकी नारी सहधर्मिणी होने के स्वरूप को समझती है, इसलिए उसका निर्वाह करने के लिए भी वह आतुर है, वह नहीं चाहती कि पहले की नारी की भांति ही चौके-बर्तन तक सीमित रहकर जिंदगी काट दे, बल्कि अब वह भी पुरुष के कंधे से कंधा मिलाकर चलना चाहती है, अपने सहधर्मिणी होने के फर्ज को अदा करना चाहती है। "यह कैसा धर्म कि पुरुष युद्ध करें और स्त्रियां उसकी आरती उतारती रहें ? मृणाल का मन ऐसा नहीं चाहता। सहधर्म में महिषमर्दन भी शामिल होना चाहिए।"³

आज अनेक क्षेत्रों में बहुत सा विकास कर लेने के बाद भी पुरुष वर्ग का दृष्टिकोण नारी वर्ग के प्रति विकसित- उदार नहीं हुआ; इस मामले में वह अभी भी पिछड़ा हुआ पुरातनपंथी ही है। आज जब नारी हर क्षेत्र में पुरुष के समकक्ष है, इसके लिए चाहे तो पुरुष के उसके प्रति किए जाते रहे दुर्व्यवहारों, संकुचित दृष्टिकोण ने उसे बाध्य किया हो अथवा वह स्वयं ही अपने अधिकारों के प्रति सचेत होकर स्वतंत्र-स्वावलंबी बनने के लिए इस मार्ग पर आरूढ हुई हो, तो पुरुष की उससे नजरें भी मिलेंगी ही, बातचीत भी होगी ही, इससे नारी दूषित- मलिन नहीं हो जाती; परंतु पुरुष द्वारा ऐसा माना जाता है और वह उस पर, उसके चरित्र पर शंका करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि नारी भी पुरुष के चरित्र पर शंका करती रहती है; जो होना स्वाभाविक ही है। क्योंकि जब एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष पर शंका की गई तो इसी में गर्भित हो जाता है कि वह (कारण रूप) प्रथम पक्ष भी शंका के घेरे में आना चाहिए, जैसा कि होता है। आखिर नारी भी है तो पुरुष की भांति ही मानव-मन की कमजोरियों से युक्त। द्विवेदीजी ने भी इस प्रकार के दुतरफा नारी चिंतन को 'पुनर्नवा' में चंदा के कथन में अभिव्यक्त किया है, जो कि स्त्री जीवन को तो दूध भरा कटोरा मानती है, जिसमें की इधर-उधर से थोड़ा सा भी छींटा पड़ जाने से फट जाने के भय से ग्रस्त है, परंतु साथ ही अथवा कहें कि इसी के कारण-रूप उस छींटा डालने वाले पुरुष-वर्ग के प्रति भी, चाहे ऐसा हो ना, परंतु फिर भी उनके काल्पनिक दोषों को सोच-सोच कर शंका करती रहती है, जिसे लोग बुराई कहते रहते हैं।⁴

परंतु ऐसी स्थिति चाहे पुरुष की तरफ से हो अथवा स्त्री की काल्पनिक चित्तवृत्ति से, परंतु संशय की वृत्ति देश और देश की सभ्यता, जीवन मूल्यों और उनकी कसौटी, धर्माचार्यों के लिए सुरक्षा की नहीं है। इसलिए द्विवेदीजी के अनुसार स्त्रियों का सम्मान उनकी गरिमा तथा उनके चरित्र के प्रति निश्चिंतता से ही यह सब स्थिर हो सकता है, अन्यथा नहीं।⁵

इस प्रकार द्विवेदीजी ने नारी पात्रों के माध्यम से, उसके ऐतिहासिक जीवन के माध्यम से आधुनिक संदर्भों की व्याख्या की है। डॉ. सावित्री श्रीवास्तव के शब्दों में “वे काल के गर्भ में पड़े हुए शास्त्र-वाक्य पर पड़ी हुई धूल को इस प्रकार झाड़-पोंछकर स्वच्छ कर देते हैं कि उनकी आधुनिकता में कोई संदेह नहीं रह जाता है।”⁶

द्विवेदीजी आज के परिवारों में स्त्री-पुरुष के संबंधों में फैली पारस्परिक विषमता का मूल कारण दोनों के अहं-भाव को मानते हैं; और इसी से परिवारों के निरंतर बढ़ते बिखराव, पारस्परिक अत्याचार, भावी पीढ़ी की दुर्दशा में और भी बढ़ोतरी हुई है। और जब तक पुरुष अपने पौरुष अपनी अधिकार भावना, संकुचित सोच वाली कोटर से निकलकर स्त्री को भी अपने समान सम्मान-स्थान नहीं देगा, उसे तुच्छ आज्ञाकारिणी ही मानता रहेगा, चाहे स्वयं उस पर कितने ही अत्याचार करता रहें; तथा इसी प्रकार नारी भी जब तक अपने अधिकारों की दर्प भावना को छोड़कर अपने वैयक्तिक सुखों को तिलांजलि देकर उसके कर्तव्य-पथ की प्रेरणादायिनी शक्ति नहीं बनेगी, तब तक पारिवारिक-सामाजिक संघर्षों की समाप्ति संभव नहीं है। आपके अनुसार कुंठा और संघर्षों से रहित स्वस्थ संबंध ही परिवार और समाज की आधारशिला हैं। स्त्री-पुरुष दोनों में एक दूसरे को समझते हुए, एक दूसरे को सुखी रखने की भावना से संपूर्ण समर्पण, और इसकी भी बागडोर स्त्री के ही हाथ में है; क्योंकि द्विवेदीजी का मानना है कि सुखी और सुंदर परिवार के निर्माण के लिए पुरुष की नैसर्गिक प्रवृत्तियों-स्वच्छंदता, अनियंत्रण की आकांक्षा पर अंकुश लगाना अत्यंत आवश्यक है। और पुरुष पर इस नियंत्रण और अपने मोह-पाश से मुक्त कर कर्तव्य पथ के प्रेरण में ही नारी की सफलता तथा सार्थकता है।⁷

इस प्रकार द्विवेदीजी ने अपने उपन्यासों के कथा-कलेवर में अपनी लेखनी के माध्यम से बहुत ही बारीकी से युगीन पारिवेशिक समस्याओं को उनकी समस्तता में उकेरते हुए उनके समाधान के दिशा-निर्देश भी दिए हैं। आपके उपन्यासों में इतिहास उसके वर्तमान चिंतन से इस प्रकार प्रभावित हुआ है कि वह वर्तमान का ही इतिहास प्रतीत होता है। अतीत में बेशक नारी के बिना एकाकी तपस्या होती रही हो, मठों में सैन्य बल में स्त्री का प्रवेश वर्जित रहा हो, परंतु द्विवेदीजी के अनुसार तो इस त्रिपुरासुंदरी जगज्जननी को साथ में लिए बिना किसी भी साध्य की सिद्धि संभव नहीं है। इसीलिए उन्होंने स्थापना दी कि “नारीहीन तपस्या संसार की भद्दी भूल है। यह धर्म-कर्म का विशाल आयोजन, सैन्य-संगठन और राज्य-व्यवस्थापन सब फेन-बुदबुदे के समान विलुप्त हो जाएंगे, क्योंकि नारी का इसमें सहयोग नहीं है, यह सारा टाट-बाट संसार में केवल अशांति पैदा करेगा।”⁸

दरअसल, द्विवेदीजी बाह्य रूप से दिखने वाले हाड-मांस के पिंड-मात्र को स्त्री-पुरुष नहीं मानते। आपके अनुसार तो पुरुष शिव है और नारी उसकी शक्ति। और जब तक ये दोनों तत्व अलग-अलग रहेंगे तब तक दोनों ही अधूरे हैं; और जो स्वयं ही अधूरे होंगे वह किसी भी कार्य को पूर्णता कैसे देंगे। इसलिए आपके शब्दों में स्त्री-पुरुष की व्याख्या निम्न है- “यह जड़ मांस पिंड न नारी है, न पुरुष; वह निषेध रूप तत्त्व ही नारी है। जहां कहीं दुख-सुख की लख-लख धाराओं में अपने को दलित द्राक्षा के समान निचोड़कर दूसरे को तृप्त करने की भावना प्रबल है, वह नारी तत्त्व है या शास्त्रीय भाषा में कहना हो तो शक्ति तत्त्व है।”⁹

द्विवेदीजी का हृदय बढ़ती जनता में बढ़ती गरीबी, बीमारियों, भुखमरी आदि के कारण अपार करुणा संवेदना आदि से भरा हुआ था। इसीलिए उन्होंने ऐसे में अपने उपन्यासों में संसार से मुक्ति के इच्छुकों की अतीत के अनुसार की जाने वाली ऐकांतिक तपस्या—साधना का घोर विरोध करते हुए, दीन—दुखियों की सेवा को ही सच्ची तपस्या तथा उनकी दुख—दरिद्रता से मुक्ति को ही सच्ची मुक्ति बताया। इसीलिए आपने अपने 'पोथा' में उपनिषद् काल के ऋषि और औशस्ति तथा भगवती ऋतंभरा के द्वारा रैक्व ऋषि के लिए आज की इसी महती आवश्यकता का उपदेश दिलवाया— 'ऐसा तप वास्तविक तप नहीं है, जिसमें समस्त प्राणियों के सुख—दुख से अलग रहकर केवल अपने आप की मुक्ति का सपना देखा जाता है।'¹⁰ बल्कि "पर दुख—कातरता सबसे बड़ा मानवीय गुण है, सर्वत्र आत्मानुभूति का प्रत्यक्ष प्रमाण है दूसरों के दुख के लिए अपने को दलित द्राक्षा की तरह निचोड़ कर दे देना है।"¹¹

डॉ. सावित्री श्रीवास्तव द्विवेदीजी के उपन्यासों में आधुनिक जीवन मूल्यों की अभिव्यक्ति के संदर्भ में कहती हैं कि "ऐतिहासिक उपन्यासों के पात्रों में अन्तर्द्वन्द्वों की सृष्टि करना कठिन होता है; किंतु द्विवेदीजी के सांस्कृतिक उपन्यासों के पात्र स्थाई मूल्यों की सृष्टि करते हैं, विशिष्ट नारी पात्रों के माध्यम से उन्होंने बड़े स्वाभाविक अन्तर्द्वन्द्वों को रेखांकित किया है और पात्रों को आधुनिक सामाजिक जीवन के मूल्यों से अभिन्न कर दिया है।"¹²

इसी प्रकार राजनैतिक परिदृश्यों में भी आपने आधुनिक मूल्यों को उठाकर शाश्वत मूल्यों की स्थापना की। भारत—चीन युद्ध की विभीषिका के समय निर्मित 'चारुचंद्र लेख' में मानो विद्याधर भट्ट और चंद्रलेखा के संवाद—माध्यम से आपने भारतीय सेना और जनता में हिम्मत व ताकत भरने का प्रयास किया है— "शस्त्र—बल से हारना, हारना नहीं है, आत्मबल से हारना ही वास्तविक पराजय है ! बेटी, सारा का सारा देश विदेशियों से आक्रांत हो जाए, मुझे रंच मात्र भी चिंता नहीं होगी यदि प्रजा में आत्मविश्वास बना रहे, अपने गौरवमय इतिहास की प्रेरणा जागृत रहे।"¹³

द्विवेदीजी के युग से ही राजनीति में बढ़ते भ्रष्टाचार, भाई—भतीजावाद, कुर्सी हथियाने के लिए बढ़ते गंदे प्रयासों का प्रयोग, लूट—खसोट के परिदृश्यों तथा इन सब के निकलने वाले संभावित परिणामों की मार्मिक और जीवंत अभिव्यक्ति भी आपके उपन्यासों में हुई है। वही सब आज भी आए दिन देखने को मिलता है। इससे द्विवेदीजी की भविष्यगामी दृष्टि का भी सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज आए दिन प्रकाश में आने वाले घोटाले उस समय की लूट—खसोट का ही विस्तृत छुपा हुआ रूप हैं, जिनको देख कर ही मानो आचार्यश्री का संवेदनशील हृदय देश की संभावित दुर्दशा की संभावना करके रो पड़ा हो— "जिस सल्तनत में सबको अपनी—अपनी पड़ी हो, जिसमें प्रजा के सुख—दुख से कोई मतलब न हो, वह नाश के कगार पर खड़ी है।"¹⁴

मानो देश के कर्णधारों के द्वारा ही देश की इस प्रकार से की जा रही दुर्दशा को देखकर पुरुष—वर्ग को यह सब होते हुए के प्रति उदासीन देखकर अथवा अपनी ही व्यस्तताओं में व्यस्त देश को इस दुर्दशा से उबारने के लिए सोचने की भी फुर्सत न देखकर अथवा नजर अंदाज कर दिए जाने को देखकर ही आज के हजार—हजार नारियों के इकट्ठे संवेदनों की एक कल्पनामूर्ति मृणालमंजरी में 'झांसी की रानी की' आग फूंकी हो और वह अपने पिता से कह उठी हो कि दिन दहाड़े प्रजा की

संपत्ति लूटी जा रही हो, बहू-बेटियों का शील नष्ट किया जा रहा हो, आपकी यह अभागिनी कन्या क्या इस समय कुछ भी नहीं कर सकती; आपका मुरझाया मुख मुझसे नहीं देखा जाता, मुझे भी कुछ करने की आज्ञा दें।¹⁵

मानो द्विवेदीजी मृणाल की इस चेतना के माध्यम से यह संदेश देना चाह रहे हैं कि रक्षक के ही भक्षक बन जाने पर, समर्थ के आंख बंद करके अकर्मण्य हो जाने पर, राष्ट्र पर आने वाली बाह्य और अंतरंग आपत्तियों पर कमजोर असमर्थ वर्ग को भी ध्यान देने की आवश्यकता है; अपने अंदर आग भरने की आवश्यकता है; तभी देश की मान-मर्यादा और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा संभव है।

आप सामाजिक-राजनैतिक ही नहीं, बल्कि धार्मिक मूल्यों में भी युगानुरूप रूपांतरण, उनमें आज की संवेदना भरने के पक्षधर हैं, और इस मार्ग पर उन्होंने स्वयं ही चलने की पहल की। इसीलिए उन्होंने धर्म-पुण्य-पाप आदि की, उनको जड़रूप हो गए बंधे-बंधाए नियमों से मुक्त करके उदार व्याख्या की है। क्योंकि उनके अनुसार- “मैं आज स्पष्ट देख रहा हूँ कि जितने बंधे-बंधाए नियम और आधार हैं, उनमें से धर्म सब नियमों से बड़ा है, मैं जिनको धर्म समझता रहा, वे सब समय और सभी अवस्था में धर्म नहीं थे, जिन्हें अधर्म समझता रहा, वे सब समय और सभी अवस्था में अधर्म नहीं कहे जा सकते।”¹⁶

और आपके अनुसार धर्म-अधर्म की परख समाज के बीच रहकर ही होती है, उससे भाग कर अकेले में धर्म के नाम पर तपस्यारत हो जाने से धर्म नहीं होता। क्योंकि समाज में रहते हुए जब व्यक्ति अपने स्वार्थ पर आघात लगने पर, स्वार्थसिद्धि के लिए भी झूठ न बोले, किसी बात को छुपाने का प्रयत्न न करे, तभी तो मालूम होगा कि वह अपने सत्य-नियम पर कितना दृढ़ है। अकेले-अकेले तो कोई भी सत्यवादी और धर्मनिष्ठ होने का दावा कर सकता है। दस जनों के संपर्क में आने पर ही उसकी निष्ठा की परीक्षा होगी।¹⁷

इसी प्रकार आपने पुण्य-पाप की व्याख्या भी अपने धरातल पर खड़े होकर धरातलवासियों के अनुसार उन्हें खरा मानव बनाने के लिए की है। इसमें वे व्यास ऋषि के-

अष्टादस पुराणेषु, व्यासस्य वचन द्वयं।

परोपकाराय पुण्याय, पापाय परिपीडनम॥

की व्याख्या प्रस्तुत करते हैं, जो कि त्रैकालिक सत्य है, और तीनों ही कालों में मानव को मानवता का पाठ पढ़ाती है। वे कहते हैं- “जिस कार्य से किसी का दुख दूर हो, उसका इहलोक और परलोक सुधर जाए, रोगी निरोगी हो जाए, दुखिया सुखी हो जाए, भूखा अन्न पाए, प्यासा जल पाए, कमजोर लोग आश्वासन पाएं, वे सब पुण्य हैं; क्योंकि इनसे अंतःकरण में विराजमान परम देवता प्रसन्न होते हैं।”¹⁸

संदर्भ-सूची :-

1. ह. प्र. द्विवेदी के साहित्य की सांस्कृतिक चेतना, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1990, पृष्ठ- 99-100

2. पुनर्नवा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ— 81
3. वही, वही, वही, वही, वही, पृष्ठ—41
4. वही, वही, वही, वही, वही, पृष्ठ—179
5. वही, वही, वही, वही, वही, वही
6. युगीन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में द्विवेदीजी के उपन्यास (लेख), हजारीप्रसाद द्विवेदी, चिन्तन और व्यक्तित्व, सम्पा. : कृपाशंकर चौबे, ह. प्र. द्विवेदी स्मारक समिति, कलकत्ता, 1994, पृष्ठ— 49—50
7. बाणभट्ट की आत्मकथा, आ. ह. प्र. द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ— 111
8. वही, वही, वही, वही, वही, पृष्ठ— 193
9. वही, वही, वही, वही, वही, पृष्ठ— 194
10. अनामदास का पोथा, आचार्य ह. प्र. द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1984, पृष्ठ— 82
11. वही, वही, वही, वही, वही, पृष्ठ— 64
12. युगीन मूल्यों के परिप्रेक्ष्य में द्विवेदीजी के उपन्यास (लेख), हजारीप्रसाद द्विवेदी, चिंतन और व्यक्तित्व, संपा. : कृपाशंकर चौबे, आचार्य ह. प्र. द्विवेदी स्मारक समिति, कलकत्ता, 1994, पृष्ठ— 51
13. चारुचन्द्र लेख, आचार्य ह. प्र. द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ— 406
14. वही, वही, वही, वही, वही, पृष्ठ— 420
15. पुनर्नवा, आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ— 38
16. बाणभट्ट की आत्मकथा, आ. ह. प्र. द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1993, पृष्ठ— 373
17. अनामदास का पोथा, आचार्य ह. प्र. द्विवेदी, राजकमल प्रकाशन, नई दिल्ली, 1984, पृष्ठ— 64
18. वही, वही, वही, वही, वही, पृष्ठ— 65
19. ह. प्र. द्विवेदी के साहित्य की सांस्कृतिक चेतना, पंचशील प्रकाशन, जयपुर, 1990, पृष्ठ— 100